

Чугасва І. К.Кандидат історичних наук,
м. Чернігів**ЧЕРНІГІВСЬКІ ЄПИСКОПИ XII ст.
В ІПАТІЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСНОМУ ЗВОДІ ТА ЛЮБЕЦЬКОМУ СИНОДИКУ**

Згадування соціальних посад, позицій та імен представників місцевої верхівки на сторінках давньоруських літописів (за виключенням князів) не є поширеним явищем. Саме тому відображення соціальної стратифікації суспільства Київської Русі в літописних джерелах вивчено недостатньо. Більшість студій дослідників присвячена політичній верхівці, тоді як на представників церковно-монастирського кліру, особливо регіонального рівня, увага істориків була звернена в меншій мірі.

Сучасні вчені за допомогою міждисциплінарних методів дослідження зосередилися на вивченні літописних згадувань як давньоруської еліти, так і звичайного місцевого населення, частково ліквідуючи лауну в знаннях про місцеву знать. Зокрема Т. Л. Вілкул виділила, підрахувала і проаналізувала частотність згадування князів та звичайного люду (учасників вічових зібрань, місцевих жителів) в Іпатіївському (далі – Іп.) та Лаврентіївському літописних зводах (далі – Лавр.), на основі чого зробила висновок про нестабільну соціальну термінологію літописів, що відображає симпатії та прихильність літописців, а також відбиває регіональні традиції в згадуваннях місцевих мешканців¹. Т. В. Гімон виокремив причини згадування імен новгородців у Новгородському Першому літописі, до яких відносяться найважливіші події в князівстві та істотні зміни, яких дослідник нарахував 14. Згадки новгородців є також ознакою індивідуальної манери літописців, що в цілому вплинула на стилістичну еволюцію літописання².

П. С. Стефанович на основі широкого кола вітчизняних та іноземних писемних джерел дослідив склад верхівки давньоруського суспільства, виділивши поняття “дружина” та замінив його на дефініцію соціально-політична “еліта”, до якої входили бояри, купці та воїни (гридь або отроки)³. Втім, представники церковно-монастирського кліру не стали об’єктом ґрунтового дослідження.

Отже, метою цієї розвідки є з’ясування ступеня відображення місцевої чернігівської церковної еліти в давньоруському літописанні, представленого насамперед Іп. (відбиває південноруську традицію) та Лавр. (відображає північно-східне літописання) у порівнянні з Синодиком Любецького Антоніївського монастиря, відомого в історіографії як Любецький синодик (далі – ЛС).

Останнім часом синодикам присвячені численні дослідження, серед яких слід виділити розвідки М. Жарких, О. В. Шекова та С. Келембета, котрі зосередилися переважно на аналізі відомих пом’яників давньоруських князів (пом’яник Введенської церкви Києво-Печерської лаври, започаткований 1654 р. та ЛС) і намагалися ідентифікувати та ототожнити з літописними згаданих у них князів⁴. Для порівняння з відомостями Іп. щодо церковної еліти скористаємося даними ЛС, що, за С. Келембетом, був укладений не пізніше 1751 р. і своїми коріннями сягає протографа князівського пом’яника XV ст. з давніми записами, зробленими відразу після смерті князів⁵. Його рукопис зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського⁶.

¹ Вілкул Т. Л. “Людие” и князь в реконструкциях летописцев XI–XIII вв. – К., 2007. – С. 39-44.

² Гимон Т. В. В каком случае имена новгородцев попадали на страницы летописей // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004. – М., 2006. – С. 291-333.

³ Стефанович П. С. Знать и военные слуги в социально-политической структуре Древнерусского государства в X – первой трети XII в. : автореф. дисс. на соискание степени докт. ист. наук : 07.00.02 / Институт российской истории РАН. – М., 2014. – С. 18, 32.

⁴ Жарких М. Любецький синодик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.m-zharkikh.name/uk/History/Articles/LjubechSynodikon/Editions.html>; Шеков А. В. О ранней части помянника черниговских князей в составе синодиков типа Любецкого // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – М., 2016. – № 4 (66). – С. 27-34; Келембет С. Н. Пом’яники (синодики) Чернігівської землі як історичне джерело // Сіверянський літопис. – 2016. – № 6. – С. 19-37.

⁵ Келембет С. Н. Рюрик-Костянтин Ольгович – загадковий чернігівський князь XIII ст. // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1-2. – С. 3; Його ж. Пом’яники (синодики) Чернігівської землі... – С. 21-24.

⁶ Ситий І. М. Рукописні книги у зібранні Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://knizhskult.narod.ru/Sytyj.htm>.

За нашими спостереженнями, концентрація згадувань представників військово-політичної (воєвод, тисяцьких, бояр, посадників) та церковної (єпископів, архієпископів, ігуменів) еліт на невеликому фіксованому часовому відрізьку в літописі є однією з ознак наявності в автора/упорядника/редактора джерела (або джерел) місцевого походження¹. Зокрема, фіксація в літописному тексті дрібних регіональних деталей (імен другорядних осіб) і згадування про чернігівців або причетних до Чернігово-Сіверщини людей за соціальним статусом і посадами (бояр, тисяцьких, єпископів, ігуменів), особливо по іменах вказує на приналежність автора джерела до місцевості та на “своїх” (на протигагу “чужим”), знайомих літописцю². Таким чином, згадування чернігівських єпископів, особливо за іменами, свідчить про інформацію чернігівського походження на певних літописних фрагментах.

Перші згадки про чернігівських єпископів на сторінках літописів у частині Повісті временних літ відносяться до XI ст. і містяться в літописних фрагментах, присвячених релігійному життю Чернігівського князівства.

Чернігівський літописний матеріал XII ст. з релігійною складовою в Іп. має нижченаведені особливості.

І. Інформація про релігійне життя у Чернігівському князівстві представлена переважно короткими аналітичними звітками щодо призначення на єпископську кафедру або смерть чернігівських єпископів.

6620 (1108) р.³ помер чернігівський *єп. Іоанн*⁴, а 6621 (1109) р. йому на зміну прийшов печерський *ігум. Феоктист* (вказані дати його поставлення чернігівським єпископом – 12 січня та посадження – 19 січня), котрий став одразу і духівником княгині чернігівського князя Давида Святославича, засновника династії Давидовичів⁵. Удруге чернігівський *єп. Феоктист* згадується в літописній звітці про смерть князя Давида у Чернігові 6631 (1123) р.⁶. У Лавр. міститься унікальна вказівка на денну дату смерті Феоктиста – 6 серпня 6631 (1123) р., відразу після повідомлення про смерть князя Давида⁷, що видає залишок сучасної (синхронної) фіксації події, що потрапила в більш справному вигляді на сторінки Лавр.

Першим у переліку “боголюбивих єпископів чернігівських” ЛС названий Неофіт, якого М. Жарких без наведення аргументів відніс до 1071 р.⁸, що, ймовірно, не відповідає дійсності.

Наступного короткого повідомлення 6650 (1142) р. щодо релігійного життя князівства про смерть чернігівського *єп. Пантелеймона* немає в Лавр.⁹ О. О. Шахматов відносив цю звітку до Чернігівського літопису Ольговичів, що фрагментарно відобразився в Іп. у частині Київського літопису XII ст. (далі – КЛ)¹⁰.

Звітка під 6651 (1143) р. “Поставиша *єп̄а* Черниговоу именемъ *Онофр̄я*”¹¹, відсутня в Лавр., перериває суцільну оповідь літопису про князювання Всеволода Ольговича, чернігівського князя, в Києві та боротьбу за вотчини. Звітки про чернігівських єпископів написані за формуляром – дія (“преставися”/“поставиша”), приналежність до місцевості та імена дійових осіб (єп. Пантелеймон і єп. Онофрій). Вони записані однією рукою – особою, небайдужою до Чернігова.

На думку А. М. Насонова, упорядник літопису використав чернігівське джерело, що містило чернігівські відомості 20-х рр. XII ст. про смерть Ростислава Давидовича, смерть дружини Ярослава Святославича і одруження Всеволода Давидовича, а також початку 40-х рр.

¹ Чугаєва І. К. Чернігівське літописання XI–XIII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 – Чернігів, 2012. – С. 45-46.

² Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості). – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. – С. 33.

³ Тут і далі датування літописних статей вказано від Створення світу.

⁴ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринтное издание СПб., 1908). – Стб. 273.

⁵ Там же. – Стб. 274.

⁶ Там же. – Стб. 286-287.

⁷ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринтное издание Л., 1926). – Стб. 273.

⁸ Синодик Любецкого Антониева монастыря. – Чернигов, 1902. – Л. 7об.; Жарких М. Вказ. праця. – С. 9.

⁹ Ипатьевская летопись... – Стб. 309.

¹⁰ Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. – М. ; Л. : Академия наук СССР, 1938. – С. 72.

¹¹ Ипатьевская летопись... – Стб. 313.

того ж століття про похід Ігоря Ольговича на Володимира Давидовича на Чернігів, про смерть чернігівського єп. Пантелеймона і поставлення єп. Онуфрія¹. Втім учений не конкретизував ні обсяги, ні хронологічні межі, ані походження цього джерела. Не повторюється ця інформація в Лавр., тому не походить зі спільного протографа цих літописних зводів. Отже, слід припустити наявність у редактора КЛ додаткового джерела місцевого змісту – від сімейних справ чернігівських князів до релігійних подій у Чернігово-Сіверській землі, що, природно, знав лише виходець з того краю.

Можна відзначити, що на зміни в керівництві чернігівської єпископії звернена особлива увага редактора Іп., котрий на відрізьку 6654 (1146)–6675 (1167) рр. (від початку правління в Києві Ізяслава Мстиславича до смерті останнього чернігівського князя з династії Давидовичів у Вщижі містить найбільшу концентрацію деталізованої південноруської інформації та, зокрема, чернігівського матеріалу) згадує трьох чернігівських єпископів та лише двох київських єпископів. Лавр. перерахував лише двох чернігівських єпископів, утім називав додатково чернігівського *єп. Антонія* в контексті мученицької смерті митр. Костянтина². З 6654 (1146) по 6702 (1194) рр. (до смерті Святослава Всеволодовича Чернігівського під час правління в Києві) сім разів трапляються згадки про чернігівських церковних ієрархів (табл. 1, 2). Для порівняння, в Іп. під 1146–1167 рр. згадано всього 20 чернігівців (за виключенням князів) як за іменами, так і за соціальними посадами і позиціями проти шести у Лавр. (табл. 1).

За підрахунками публікаторів ЛС Р. Зотова та Г. Милорадовича, у вказаному джерелі перераховано 13 чернігівських єпископів XI–XVIII ст.³ Таким чином, глибина історичної пам'яті дорівнює сім століть, що є найбільшим показником серед списків різних осіб для поминання в синодику. Серед найглибшої пам'яті вирізняються давньоруські князі, список яких найдетальніший і найчисельніший⁴. Частина зі списку чернігівських єпископів ідентифікована М. Жарких та співпадає з літописною інформацією. Зокрема, таких єпископів для XII ст. налічується п'ять як в Іп., так і в ЛС, за виключенням єп. Парфенія, невідомого з літописних джерел. Імена вищезгаданих літописних чернігівських єп. Іоанна, Феоктиста, Пантелеймона та Онуфрія також містяться і в ЛС⁵. На думку М. Жарких, джерелом для цих згадок ЛС послуговувався Іп. чи близький до нього літопис, а сам перелік складений в хронологічній послідовності⁶. Відповідно до зауважень дослідника, список чернігівських єпископів для поминання походить з опублікованого П. М. Строевим 1877 р. “Списку ієрархів і настоятелів монастирів Російської церкви”⁷.

II. Участь чернігівських єпископів у політичних справах князівства.

Повідомлення про рішення чернігівського *єп. Онуфрія* 1147 р. у справі несанкціонованого грецьким патріархом призначення київським князем Ізяславом Мстиславичем митр. Климента Смолятича: “азъ свед, достоить ны поставити а глава оу насъ есть сто́го Климента акоже ставятъ Грци роукою сто́го Ивана и тако сгадавше е́ппи славою сто́го Климента постави митрополитомъ”⁸. Як підкреслює П. П. Толочко, Онуфрій Чернігівський виступив на боці Ізяслава в його нелегітимному рішенні поставлення митрополита без відома візантійського патріарха. Це був другий митрополит-русин у державі за всю її киево-руську історію⁹. Остаточні слова саме чернігівського єпископа звучать як істина в останній інстанції, не дивлячись на те, що на зборах були присутні й інші церковні ієрархи – Білгородський єп. Федір, Переяславський єп. Євфимій, Юр'ївський єп. Дем'ян, Володимирський Федір, Нифонт Новгородський та Мануїл Смоленський. Отже, Онуфрій, скоріш за все, виступав у ролі головного єпископа за умови відсутності митрополита.

¹ Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII вв. – М.: Наука, 1969. – С. 102-103.

² Лаврентьевская летопись... – Стб. 349, 354; Толочко О. П. Смерть митрополита Костянтина (До розуміння давньоруської моделі святості) // *Medievalia Ucrainica*. – К., 1993. – Т. 2. – С. 30-46.

³ Зотов Р. О черниговских князьях по Любецкому Синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – СПб., 1882. – С. 10.

⁴ Жарких М. Вказ. праця. – С. 17.

⁵ Синодик Любецкого Антониева монастыря....

⁶ Жарких М. Вказ. праця.

⁷ Жарких М. Вказ. праця. – С. 9.

⁸ Ипатьевская летопись... – Стб. 340-341.

⁹ Толочко П. П. Собор 1147 р. і роль на ньому чернігівського єпископа Онуфрія // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 23-25.

Зазвичай історики вважають, що серед присутніх осіб при описі якоїсь події був і автор літописної звістки, який повідомив про себе в третій особі. Тому “підозра” відразу падає на Чернігівського єп. Онуфрія, пряма мова якого ще й процитована. Однак це було навряд чи так, оскільки Ольговичі та прихильні до них літописці були противниками Климента Смолятича і захисниками грека – митр. Костянтина, котрий згадується три рази в Іп.

У повідомленні про те, що два роки тримав Всеволод Юрійович Чернігівського єп. *Перфурія* (Порфірія – *І. Ч.*) в Суздалі 6686 (1178) р.¹ згаданий Чернігівський єп. Порфірій єп. Порфірій та *ігум. Св. Богородиці Єфрем*, а також термін перебування першого у Володимиро-Суздальській Русі. Північноруська літописна традиція, що відобразилася в Лавр., не містить цієї інформації, тому не може походити із спільного протографа Іп.-Лавр., а лише з додаткового джерела, котрим, як здається, був якийсь чернігівський літописець. Однак, Лавр. згадує єп. *Перфурія* тільки під 1187 р., 1230–1231 рр. та 1239 р. і це навряд чи могла бути одна й та сама людина². На думку М. Жарких, під ім'ям Парфеній в ЛС “приховався” єп. Порфірій (1177–1187) або Порфірій (1230–1239).

На відрізьку 6682 (1174)–6702 (1194) рр. в Іп. (насичений чернігівськими деталями) згадано два рази чернігівського єпископа (зокрема, по імені Порфірія) та чернігівського ігум. Св. Богородиці Єфрема серед двадцяти чернігівців переважно з оточення чернігівського та київського князя Святослава Всеволодовича, що можна пояснити його правлінням у Києві в 1180–1196 рр. (табл. 2).

III. Звістка Іп. про перебування Суздальського єп. Леона у Чернігові 6670 (1162) р. тематично виділяється з комплексу чернігівських повідомлень³, згадує суздальського єпископа і пояснює причини його конфлікту з князем Андрієм Боголюбським (єп. Леон не відмінив піст у середу та п'ятницю між святом Воскресіння до свята Всіх святих). Вона відсутня в Лавр., тому навряд, що суздальський хроніст вказував би відхід від православних правил князя, а також занотував, що Леон прийшов саме із Суздалі, адже це й так зрозуміло. Підкреслення тривалості його “сидіння” в Ростові на єпископській кафедрі (три місяці), переховуючись від Андрія Боголюбського, свідчить на користь прихильного ставлення до самого Леона. Ще А. М. Насонов вважав, що ця звістка була записана у Південній Русі зі слів самого Леона⁴.

Недарма останній йде саме до Чернігова, до князя Святослава Ольговича, адже представники чернігівської династії завжди відзначалися тим, що приймали всіх опозиційно налаштованих до князів церковних ієрархів. Слід згадати Антонія Печерського, котрий три роки (1069–1072) переховувався в Чернігові у Святослава Ярославича, та й самого Святослава Ольговича, який 1159 р. прийняв митрополита-грека Костянтина. Можливо, підкреслення захисту “опозиціонерів” входило у концепцію літописних записів, що велися в Чернігові з ініціативи Святослава. До того ж Святослав Ольгович брав активну участь у вирішенні церковних питань, пов'язаних з церковними владиками та суперечками з приводу постів. Саме тому, на думку О. Л. Конявської, Леон і шукав у Чернігові підтримку з боку князя Святослава, який підтримав коаліцію з супротивників Андрія Боголюбського та Ізяслава Давидовича⁵. Тож, хоча й згадано як про суздальські події, та й про Чернігів, але літописна інформація ця під 6670 р. маркує чернігівське джерело.

Таким чином, розглянутий комплекс з шести літописних повідомлень XII ст. КЛ, де згадано чернігівських єпископів, окреслює чернігівське літописне джерело, написане за ініціативи чернігівської династії Ольговичів, зокрема Святослава Ольговича. Співставлення з даними ЛС дає можливість припустити, що його давній пом'яник був укладений на основі джерела чернігівського походження XII ст., яким міг бути чернігівський літопис Ольговичів. Останній мав характерну особливість – фіксувалися імена чернігівських церковних ієрархів, зокрема єпископів.

¹ Ипатьевская летопись... – Стб. 606.

² Лаврентьевская летопись. – Стб. 404, 455, 456, 469.

³ Ипатьевская летопись... – Стб. 520.

⁴ Насонов А. Н. Указ. соч. – С. 146.

⁵ Конявская Е. Л. Споры о постах второй половины XII в. // Вестник литературного института имени А. М. Горького. – 2012. – № 1. – С. 69-73.

Таблиця 1. Згадування чернігівців під 6654 (1146)–6675 (1167) рр. в Іпатіївському та Лаврентіївському літописних зводах

№	Чернігівці	Іпатіївський літопис ¹	Лаврентіївський літопис ²
1	Чернігівські єпископи, у т.ч. Онуфрій та Антоній	3 (15%) (Стб. 340, 341)	2 (33%) (Стб. 349, 354)
2	Коснячко, “муж” Святослава Ольговича	3 (15%) (Стб. 328)	0
3	Куряни	3 (15%) (Стб. 355, 356)	0
4	Улеб, тисяцький Ігоря Ольговича	2 (10%) (Стб. 343, 345)	0
5	Георгій Іванович, наближений до Святослава Ольговича	2 (10%) (Стб. 499)	0
6	Петро Ілліч, чернігівський боярин	1 (5%) (Стб. 340)	0
7	Чернігівці	1 (5%) (Стб. 458)	2 (33%) (Стб. 338, 339)
8	Глебьці	1 (5%) (Стб. 358)	0
9	Вирівці	1 (5%) (Стб. 505)	0
10	Осьмник Петрило	1 (5%) (Стб. 489)	0
11	Жирослав Іванович, посол Святослава Ольговича	1 (5%) (Стб. 497)	0
12	Іван Радославич, посол Олега Святославича	1 (5%) (Стб. 523)	0
13	чернігівські послы	0	1 (17%) (Стб. 352)
	РАЗОМ:	20 (100%)	6 (100%)

Таблиця 2. Згадування чернігівців під 6682 (1174)–6702 (1194) рр. в Іпатіївському літописному зводі

Соціальні позиції Чернігово-Сіверщини	Кількість згадувань
Ольстин Олексич, онук Прохора, “муж” Ярослава Всеволодовича Чернігівського	6 (30%) (Стб. 635, 636, 638, 639, 640)
Чернігівські ковуї	6 (30%) (Стб. 638, 639, 640, 642, 644)
Лавр, половчанин, конюх Ігоря Святославича	3 (15%) (Стб. 650, 651)
Чернігівський єпископ, у т.ч. Порфирій	2 (10%) (Стб. 596, 606)
Кочкар, милостник Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 614)
Єфрем, ігумен церкви Св. Богородиці м. Чернігова	1 (5%) (Стб. 606)
Роман Нездилович, воєвода Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 659)
РАЗОМ:	20 (100%)

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К.Т. КАРПИНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Серед дослідників Чернігово-Сіверщини виділяється постать талановитого пастора Чернігівської єпархії, краєзнавця, цінителя та знавця церковних старожитностей Костянтина Тимофійовича Карпинського. Він народився 11 серпня 1867 р.³ у с. Клинець Дмитрівського повіту Курської губернії. Його батько був псаломщиком, що не дозволило К. Т. Карпинському закінчити духовну семінарію, за рахунок малих статків. У 1885 р. він закінчив два класи Курської духовної семінарії, але багато займався самоосвітою, що дозволило йому вже з 1886 р. працювати вчителем у с. Погорільці Дмитрівського повіту Курської губернії.

1 жовтня 1891 р. К. Т. Карпинського було висвячено у диякони церкви с. Богоявленська Беліци Суджанського повіту Курської губернії, одночасно він працював вчителем у місцевій школі. У жовтні 1901 р. архієпископом Чернігівським та Ніжинським Антонієм

¹ Стовпці вказано за виданням Іпатіївського літопису: див. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринтное издание СПб., 1908). – 648 с.

² Стовпці вказано за виданням Лаврентіївського літопису: див. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринтное издание Л., 1926). – 496 с.

³ Ильин А. Полесский и черниговский историк-краевед о. Константин Карпинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vrama.brestregion.com/nomer26/artic09.shtml

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017